

<http://www.bulletennauki.com>

УДК 338.467(465.2).4.5.6

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ

SOME OF THE ISSUES AND PECULIARITIES OF THE DEVELOPMENT OF SERVICES

©Саидов Д. Р.

Ургенчский государственный университет им. Аль-Хорезми
г. Ургенч, Узбекистан
dilshod-saidov@mail.ru

©Saidov D.

al-Khwarizmi Urgench State University
Urgench, Uzbekistan
dilshod-saidov@mail.ru

©Алланазаров Б. Д.

Ургенчский государственный университет им. Аль-Хорезми
г. Ургенч, Узбекистан
b_allanazarov@mail.ru

©Allanazarov B.

al-Khwarizmi Urgench State University
Urgench, Uzbekistan
b_allanazarov@mail.ru

©Алимов А. К.

Каракалпакский государственный университет им. Бердаха
г. Нукус, Узбекистан
atabek.alymov@mail.ru

©Alimov A.

Berdakh Karakalpak State University
Nukus, Uzbekistan
atabek.alymov@mail.ru

Аннотация. В данной статье рассмотрены некоторые теоретико-методологические вопросы и особенности развития сферы услуг. Проанализированы мировые тенденции и перспективы, негативные и позитивные факторы развития сферы услуг, а также особенности развития данного сектора в Республике Узбекистан.

В процессе работы были получены сведения, что тенденция увеличения доли доходов от сферы услуг в ВВП обозначился в развитых государствах еще в 1960–1970-х гг. По оценкам Мирового банка на 1 января 2015 года, вклад сервисного сектора составляет больше 70% мирового ВВП.

В статье приводится и анализируется классификация секторов сферы услуг по стандартам ВТО и по национальным стандартам Узбекистана.

В работе отмечается, что увеличивается не только доля сервисного сектора в ВВП стран, а также наблюдается существенное увеличение доли населения, занятого в производстве услуг. Во многих странах мира этот показатель превышает соответствующее значение для промышленного производства. Так, более 80% работающего населения в Люксембурге, Великобритании, Израиле в 2014 году были заняты в данном секторе.

<http://www.bulletennauki.com>

Проанализирован положительный рост доли данной сферы в ВВП Республики Узбекистан, который на 1 января 2016 года составил 54,5 процентов, также изменилась структура оказываемых услуг за счет развития современных инноваций.

Abstract. This article discusses some theoretical and methodological issues, and peculiarities of the development of services. Analyzed global trends and prospects, negative and positive factors of the development of services and features of the development of this sector in the Republic of Uzbekistan.

In the process, information was obtained that the trend of increasing the share of income from the service sector in the GDP was designated in developed countries in 1960–1970-ies. According to estimates of the World Bank at 1 January 2015, the contribution of the service sector is more than 70% of global GDP.

Lead and analyzes the classification of service sectors on WTO standards and national standards in Uzbekistan.

The paper notes that not only increases the share of the service sector in the GDP of the country, and there is a significant increase in the proportion of people employed in the production of services. In many countries, this figure exceeds the corresponding value for industrial production. For example, more than 80% of the employed population in Luxembourg, the UK, Israel, in 2014, were employed in this sector.

It analyzes the positive growth in the share of this sector in the GDP of the Republic of Uzbekistan, as on January 1, 2016 the share of this sector in GDP amounted to 54.5 per cent, and also changed the structure of services provided through the development of advanced innovative services.

Ключевые слова: услуги, сектор услуг, факторы экономического роста, рост ВВП, традиционные услуги, высокотехнологичные услуги.

Keywords: services, sectors of services, factors of economic growth, GDP growth, traditional services, high technology services.

Всем известно, что сфера услуг занимает все более устойчивые позиции в мировом хозяйстве. Для многих стран характерны тенденции увеличения объемов производства услуг, возрастание доходов от сервисной деятельности, роста занятости в этой сфере, обострения конкуренции, увеличения экспорта и импорта услуг. Изменения, происходящие в сервисном секторе, в мировом масштабе настолько существенны, что современную экономику определяют как «сервисную», или «экономику услуг».

Термин «сфера услуг» является в настоящее время не только широко употребляемым в научной среде, но и часто используемым в бытовой речи. Вместе с тем, несмотря на кажущуюся понятность этого термина, его толкование не является однозначным. В научной литературе существует ряд альтернативных дефиниций сферы услуг, рассматриваемых ее с различных позиций. Условно можно выделить две категории определений [1].

Согласно первой, более общей категории определений, сервисная сфера трактуется как сфера экономики со специфическими субъект–субъектными отношениями и связями в обмене [2], или как широкий круг видов хозяйственной деятельности, направленной на удовлетворение личных потребностей населения и нужд производства, а также потребностей общества в целом [3] независимо от того, предоставляются услуги частным лицам либо организациям.

<http://www.bulletennauki.com>

В основе второй категории определений лежит предпосылка предоставления услуг в первую очередь населению, например, согласно одной из трактовок сфера услуг — это совокупность отраслей, подотраслей и видов деятельности, функциональное назначение которых в системе общественного производства выражается в производстве и реализации услуг и духовных благ населения [4].

Сервисная сфера охватывает значительное число видов деятельности, объединенных в группы классификаций, используемых на разных уровнях. Так, в рамках классификации ВТО (Всемирной торговой организации — World Trade Organization) выделяют более 150 видов услуг, сгруппированных в двенадцать секторов:

1. деловые услуги;
2. услуги связи;
3. строительные и связанные с ними инженерные услуги;
4. дистрибьюторские услуги;
5. образовательные услуги;
6. услуги, связанные с защитой окружающей среды;
7. финансовые услуги;
8. услуги в области здравоохранения и социального обеспечения;
9. туристические и связанные с ними услуги;
10. услуги по организации досуга, культурных и спортивных мероприятий;
11. транспортные услуги;
12. прочие услуги, не вошедшие в перечисленные [5].

Кроме классификации ВТО в мировой практике используются классификация Организации экономического сотрудничества и развития (Organisation for Economic Cooperation and Development), Международная стандартная отраслевая классификация всех видов экономической деятельности (International Standard Industrial Classification of All Economic Activities) и другие.

В Узбекистане сервисная деятельность наряду с промышленностью и сельским хозяйством отражена в Статистическом Классификаторе продукции (СКП) (товаров, работ, услуг) по видам экономической деятельности Республики Узбекистан, утвержденным в 2014 году Государственным стандартом Республики Узбекистан и введенным с 23.01.2015 года [6].

Согласно этому стандарту, кроме вспомогательных услуг при обработке разнородных продуктов, услуги в Узбекистане классифицируются примерно в 17 секторов:

1. Услуги по передаче электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (35.12–35.30);
2. Услуги по водоснабжению, канализации, сбору и утилизации отходов (36.0–39.0);
3. Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту моторных транспортных средств и мотоциклов (45.0–47.0);
4. Услуги по перевозкам и хранению (49.0–53.0);
5. Услуги по проживанию и питанию (55.0–56.0);
6. Услуги в области информации и связи (58.0–63.0);
7. Услуги финансовые и услуги по страхованию (64.0–66.0);
8. Услуги, связанные с недвижимым имуществом (68.0);
9. Услуги профессиональные, научные и технические (69.0–75.0);
10. Услуги административные и вспомогательные (77.0–82.0);

<http://www.bulletennauki.com>

11. Услуги в области государственного управления и обороны; услуги по обязательному социальному обеспечению (84.0–85.0);
12. Услуги в области образования;
13. Услуги в области здравоохранения и социальные услуги (86.0–88.0);
14. Услуги в области искусства, развлечений и отдыха (90.0–93.0);
15. Услуги домашних хозяйств в качестве работодателей; разнообразные товары и услуги, произведенные домашними хозяйствами для собственного потребления (97.0–98.0);
16. Услуги экстерриториальных организаций и органов (99.0);
17. Услуги прочие (94.0–96.0).

Нужно особо отметить, что каждый из этих секторов включает в себя от 10 до 500 разных видов перечень услуг, оказываемых населению предприятиями и организациями различных организационно-правовых форм собственности и гражданами–индивидуалами.

Таким образом, со сферой услуг в современном экономическом пространстве связаны практически все виды деятельности, причем услуги оказывают не только традиционно сервисные, но и промышленные предприятия, осуществляющие гарантийное и постгарантийное обслуживание производимого продукта, транспортные услуги, информационную поддержку и т. п. В связи с этим следует отметить особую необходимость более глубокого понимания сферы услуг, которая рассматривается уже не как единая отрасль, но как масштабный сектор экономики, обладающий разветвленной и сложной структурой с подвижными границами [7].

Тенденция увеличения доли доходов от сферы услуг в ВВП обозначилась в развитых государствах еще в 1960–1970-х г.г. В настоящее время, по оценкам Мирового банка на 1 января 2015 года, вклад сервисного сектора составляет больше 70 процентов мирового ВВП [8–9].

К странам–лидерам, доля доходов от сферы услуг которых в 2014 году превысила $\frac{3}{4}$ ВВП, относятся, в частности, Люксембург (88,3%), Кипр (87,4%), Мальта (85,5%), Дания (76,3%), Монако (86%), Багамские острова (90,6%), Испания (74,8%), Великобритания (79,6%), США (77,6%). В целом можно утверждать, что более 50% ВВП практически всех государств Западной Европы (ЕС (71,2%), Гренада (79,5%), Исландия (73,3%) и т. п) и Северной Америки (Коста–Рика (74,3%)), а также некоторых стран Юго–Восточной Азии, таких как Гонгконг (92,8%), Сингапур (69,7%) приходится на долю сервисной индустрии. В этих государствах высокий уровень развития сферы услуг, как правило, обеспечивается за счет самых разнообразных видов сервисной деятельности — финансово–кредитных, образовательных, бытовых, туристических, медицинских, телекоммуникационных и других услуг [10].

Следует отметить, что увеличивается не только доля сервисного сектора в ВВП странах, а также наблюдается существенное увеличение доли населения занятого в производстве услуг. Во многих странах мира этот показатель превышает соответствующее значение для промышленного производства. Так, наибольшая доля занятых в сервисном секторе в 2014 году приходилась на Люксембург, Великобританию, Израиль (более 80% занятого населения) [10] (Таблица 1).

Во многих из тех государств, которые не относятся к группе высокоразвитых, сектор услуг также играет весьма значимую роль. Примечательно, что в сфере услуг таких стран нередко доминирующими выступают отдельные сервисные отрасли. Это касается первую очередь государств, обладающих уникальными природными ресурсами, или стран, на территории которых находятся памятники всемирного культурного наследия. Основную роль в их экономике играют туристическая сфера, финансово–кредитная система, транспорт и

<http://www.bulletennauki.com>

некоторые другие отрасли индустрии услуг. Так, доля сферы услуг в ВВП в 2014 году составили в Иордании 66,3%, на Ямайке 71,1%, в Парагвае 62,6%, в Тунисе — 61,2% [10].

Таблица 1.
20 СТРАН МИРА С НАИБОЛЬШЕЙ ЗАНЯТОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ В СФЕРЕ УСЛУГ

№	Страна	Доля занятых в сфере услуг, %
1.	Антигуа и Барбуда	82,0
2.	Израиль	82,0
3.	Люксембург	80,6
4.	Великобритания	80,4
5.	Нидерланды	80,0
6.	Андорра	79,0
7.	Исландия	78,0
8.	ОАЭ	78,0
9.	Суринам	78,0
10.	Иордания	77,4
11.	Сингапур	77,4
12.	Финляндия	77,2
13.	США	76,8
14.	Аргентина	76,0
15.	Канада	76,0
16.	Норвегия	76,0
17.	Уругвай	76,0
18.	Перу	75,5
19.	Австралия	75,0
20.	Барбадос	75,0

Источник: [11]

В современной экономике услуги выступают полноправными объектами мировой торговли. Из-за неосязаемости услуг этот вид внешнеэкономических отношений иногда называют «невидимым» экспортом и импортом [2]. При этом экспорт и импорт услуг может носить как самостоятельный характер, так и сопутствовать торговле продуктами промышленного производства на мировом рынке (например, страховые, юридические, банковские и тому подобные услуги). По данным ВТО [12], в 2014 году объем экспорта коммерческих услуг в мире составил 4,94 млрд. долларов США, а импорта — 4,74 млрд. долларов США, в то время как в 1980 году соответственно 365 и 402 млрд. долларов США. Мировым лидером в области торговли услугами являются США, доля которых в мировом экспорте и импорте коммерческих услуг в 2014 году равнялась 14,1% и 9,6%. После США доля в мировом экспорте и импорте коммерческих услуг выше в Великобритании — 6,8% и 3,9%, Германии — 5,5% и 6,9%, Франции — 5,4% и 5,1%, КНР — 4,5% и 8,1% соответственно [13].

<http://www.bulletennauki.com>

Активное развитие сферы услуг обусловлено влиянием целого ряда факторов, среди которых один из всемирно признанных авторитетов в области управления сервисными организациями К. Лавлок выделяет такие, как:

- политика государства;
- тенденции бизнеса;
- совершенствование информационных технологий;
- социальные изменения;
- интернационализация [14].

Инструментами воздействия на сервисный сектор, связанными с проведением политики государства, являются смягчение государственного регулирования, приватизация сервисных организаций, снижение ограничений в торговле услугами, ужесточение законов, направленных на увеличение степени защиты прав потребителей и сотрудников, усиление охраны окружающей среды и т. п.

К тенденциям бизнеса, наиболее значимым для развития сферы услуг, относятся расширение сервисной деятельности промышленными предприятиями, распространение франчайзинга, умеренная и непрерывная динамика роста количества сервисных организаций во всех регионах, ориентация организаций на повышение качества услуг, фокусирование внимания на запросах потребителей, ужесточение требований при найме персонала.

Развитие ИТ проявляется в интеграции компьютерных и телекоммуникационных технологий, все более интенсивном использовании компьютерной техники и сети Интернет, появлении новых и усовершенствовании традиционных видов услуг.

Благоприятные социальные изменения заключаются в росте доходов населения, трансформации стиля жизни, повышении культурно–образовательного, жизненного уровня, что сопровождается увеличением затрат на потребление услуг.

Наконец, фактор интернационализации находит отражение в выходе организаций сферы услуг на новые рынки, активизации процессов слияния и поглощения на международном уровне, расширении деятельности транснациональных сервисных компаний, увеличении числа зарубежных поездок потребителей услуг и т. п.

Для Узбекистана, как и для многих стран мира, характерна ярко выраженная тенденция увеличения доли сервисного сектора в ВВП.

Став полноправным членом мирового сообщества, Узбекистан начал активно внедрять новые тенденции в развитии национальной экономики. До провозглашения независимости недостаточное внимание уделялось развитию сферы услуг, поскольку последние десятилетия характеризуются увеличением роли сектора услуг в глобальной экономике, и в том числе в Узбекистане.

Для промышленно развитых стран, среднегодовой темп роста ВВП в сфере услуг за последние два десятилетия в среднем на 6% и значительно выше по величине роста ВВП в производстве товаров (около 2,5%). Аналогичные тенденции наблюдаются для ряда развивающихся стран, таких как Узбекистан, где уровень производства в области сферы услуг имеют все еще более высокие значения.

Доля сферы домашних услуг долгое время была далеко позади в плане развития того же сектора экономики большинства стран СНГ, Западной Европы и Северной Америки.

Еще в 1970–80-х годах, когда во многих странах был период бурного роста сектора услуг, в экономике бывшего Советского Союза сфера услуг не играла ведущую роль, даже несмотря на явные достижения в области здравоохранения, образования, культуры и ряда других сфер услуг.

<http://www.bulletennauki.com>

Теперь для современной структуры ВВП Узбекистана по отраслям характерно быстрое растущее развитие доли услуг. Наиболее важным фактором в обеспечении и устойчивого экономического роста является сектор услуг. Как показывает международный опыт, именно эта область в настоящее время занимает доминирующее положение в формировании ВВП, занятости, средства существования людей (Таблица 2).

В конце 2015 года обеспечено динамичное развитие сферы услуг. Объем платных услуг увеличился на 10,8%, розничного товарооборота — более чем на 15%. Доля услуг в ВВП достигла 54,5% против 49% в 2010 году (доклад Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова на расширенном заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития страны в 2015 году и важнейшим приоритетным направлениям экономической программы на 2016 год.: UzA.uz).

Таблица 2.

СТРУКТУРА ВВП РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В 1990–2015 Г. Г., %

Сфера деятельности/ показатели	годы			
	1990	2000	2010	2015
Промышленность	17,6	14,2	24,0	28,0
Сельское хозяйство	33,4	30,1	17,5	15,4
Сфера услуг	33,8	37,0	49,0	54,5
Прочие	15,2			
Доля малого бизнеса	0,0	31,0	52,5	56,7
Инвестиции в основной капитал	18,0	22,9	25,0	23,1

Источник: Составлено авторами на основе статистических данных Госкомстата Республики Узбекистан

Формирование новой системы социально-экономических отношений в годы независимости Узбекистан оказывает очень благоприятное воздействие на развитие отечественного сервиса.

Каждый год на эту сферу приходится более трети ежегодно создаваемых новых рабочих мест, прежде всего для молодых специалистов, заканчивающих профессиональные колледжи. В докладе Президента И. Каримова отмечается, что в годы независимости, особенно в период 2000–2015 годов, коренным образом изменилась структура предоставляемых услуг. Все большую популярность среди населения получают современные высокотехнологичные виды услуг, такие, как услуги мобильной связи, высокоскоростного интернета, телевизионной кабельной связи, дистанционные WIDE банковские услуги, услуги по обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной и автомобильной техники, технологического оборудования. В 2010–2015 годах доля традиционных видов бытовых и коммунальных услуг снизилась с 16 до 9,5%, а доля высокотехнологичных услуг возросла до 21,2%. В числе высокотехнологичных услуг наиболее интенсивно в последние годы развиваются услуги связи и информатизации, которые за последние пять лет возросли в 3,3 раза, а за отчетный год — на 24,5%.

Признавая особую и важную роль ИКТ в экономике и обществе, в 2013 году была принята комплексная программа развития национальной информационно-коммуникационной системы Республики Узбекистан на период 2013–2020 г. г. Реализованные в рамках этой программы, проекты позволили в 2014 году завершить передачу всех бирж республики с аналоговой системы к использованию цифрового сигнала, что значительно повысило скорость использования международных информационных сетей (доклад Президента Республики

<http://www.bulletennauki.com>

Узбекистан Ислама Каримова на расширенном заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития страны в 2014 году и важнейшим приоритетным направлениям экономической программы на 2015 год: UzA.uz).

Особое внимание уделяется повышению доступности ИКТ-услуг для населения, в том числе проживающих в отдаленных регионах страны. Так, в 2014 году было построено более 2 тысяч километров волоконно-оптических линий связи в стране, в том числе и отдаленных районах, таких как Кунградский, Байсунский, Узунский, Муйнакский.

Ежегодно в стране растет число интернет-пользователей, которые в настоящее время составляет более 10,2 млн. человек, или одна треть от общей численности населения. Таким образом, пропускная способность Интернета в стране увеличилось в 4 раза, а скорость доступа — 1,5. Кроме того, стоимость интернет снижается по сравнению с 11,6% в прошлом году.

За счет установки за прошедший год более 500 новых абонентов мобильной связи современных базовых высокотехнологичных коммуникаций станций составляет около 20 миллионов человек, а объем услуг увеличился почти на 26% (там же).

Мы должны признать, что еще недостаточно развита сфера услуг в сельской местности. Показатели услуг на душу населения в сельской местности по-прежнему значительно отстают от показателей города. Большой потенциал для развития этой сферы в сельской местности имеют телекоммуникационные услуги, банковские, финансовые и коммунальные услуги.

Развитие в Узбекистане сектора услуг оказывает существенное влияние как положительные, так и отрицательные факторы.

К негативным факторам можно включить, такие как низкий уровень конкуренции между предприятиями сферы услуг, слабое реагирование и адаптация предприятий в сфере услуг общественного сектора экономики к быстро меняющимся условиям потребительского спроса; недостатки в правовых актах, регулирующих деятельность организаций, предоставляющих услуги и другие.

Положительные факторы включают, значительное увеличение числа сервисных организаций; появление зарубежных конкурентов на рынке с опытом в сфере услуг в своих странах; укрепление негосударственного сектора экономики, в том числе малого бизнеса и частного предпринимательства, а также другие.

Но сектор услуг по-прежнему занимает доминирующее положение в экономике многих стран с разными типами политического, экономического развития, населения и т. д. В целом можно сказать, что значение сектора услуг возросла в глобальном экономическом пространстве. Услуги Узбекистан претерпела кардинальные изменения за последние годы. Мировые тенденции в социально-экономических процессов и реорганизации отечественной экономики способствовали не только достижению роста высоких темпов сервисного сектора Узбекистана, но и создают прекрасную основу для дальнейшего развития.

Список литературы:

1. Балаева О. Н., Предводителя М. Д. Сфера услуг в мировой экономике: тенденции развития // Мировая экономика и международные отношения. 2007. №3. С.23–28.
2. Кликич Л. М.. Эволюция сферы услуг: неравновесный подход. М.: МСХА, 2004. 280 с.
3. Демидова Л. Сфера услуг в постиндустриальной экономике // Мировая экономика и международные отношения. 2002. №2 (13).
4. Рутгайзер В. М., Корягина Т. И., Арбузова Т. И. и др. Сфера услуг. Новая концепция развития. М.: Экономика, 1990. 159 с.
5. WTO Secretariat, Press release. PRESS/628. Geneva. April 7.2011, pp. 21–23.

<http://www.bulletennauki.com>

6. Государственный стандарт Республики Узбекистан «Статистический классификатор продукции (товаров, работ, услуг) по видам экономической деятельности Республики Узбекистан О'zDSt 2914:2014 // Госкомстат — Статистические классификации. Режим доступа: www.stat.uz/ru/klassifikatory [stat.uz/ru/classifiers/skp/3skp.pdf](http://www.stat.uz/ru/classifiers/skp/3skp.pdf) (дата обращения 12.04.2016).

7. Аванесова Г. А. Сервисная деятельность: историческая и современная практика, предпринимательство, менеджмент. М.: Аспект Пресс, 2005.

8. The World Bank. Available at: <http://www.worldbank.org>, accessed 12.04.2016.

9. Trade in services (% of GDP) in World. TRADING ECONOMICS. Available at: <http://www.tradingeconomics.com/world/trade-in-services-percent-of-gdp-wb-data.html>, accessed 12.04.2016.

10. The World Factbook. Central Intelligence Agency. Available at: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2012.html>, accessed 12.04.2016.

11. Процент занятости взрослого населения стран мира // infotables.ru. Режим доступа: <http://infotables.ru/strany-i-goroda/43-ekonomicheskaya-statistika-stran-mira/428-protsent-zanyatosti-vzroslogo-naseleniya-stran-mira-tablitsa>, accessed 12.04.2016.

12. International Trade Statistics 2015. World Trade Organization. Available at: https://www.hse.ru/data/2015/11/02/1078233778/its2015_e.pdf, accessed 12.04.2016.

13. Modest trade recovery to continue in 2015 and 2016 following three years of weak expansion. World Trade Organization. Available at: https://www.wto.org/english/news_e/pres15_e/pr739_e.htm, accessed 12.04.2016.

14. Лавлок К. Маркетинг услуг: персонал, технологии, стратегии. М., СПб, Киев: Вильямс, 2005. 997 с.

References:

1. Balaeva O. N., Predvoditeleva M. D. Sfera uslug v mirovoi ekonomike: tendentsii razvitiya // Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya. 2007. №3. P.23–28.

2. Klikich L M. Evolyutsiya sfery uslug: neravnovesnyi podkhod. M.: MSKhA, 2004. 280 P.

3. Demidova L. Sfera uslug v postindustrial'noi ekonomike // Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya. 2002. №2 (13).

4. Rutgaizer V. M., Koryagina T. I., Arbuzova T. I. et al. Sfera uslug. Novaya kontseptsiya razvitiya. M.: Ekonomika, 1990. 159 p.

5. WTO Secretariat, Press release. PRESS/628. Geneva. April 7.2011, pp. 21–23.

6. Gosudarstvennyi standart Respubliki Uzbekistan «Statisticheskii klassifikator produktsii (tovarov, rabot, uslug) po vidam ekonomicheskoi deyatel'nosti Respubliki Uzbekistan O'zDSt 2914:2014 // Goskomstat — Statisticheskie klassifikatsii. Rezhim dostupa: www.stat.uz/ru/klassifikatory [stat.uz/ru/classifiers/skp/3skp.pdf](http://www.stat.uz/ru/classifiers/skp/3skp.pdf) (data obrashcheniya 12.04.2016).

7. Avanesova G. A. Servisnaya deyatel'nost': istoricheskaya i sovremennaya praktika, predprinimatel'stvo, menedzhment. M.: Aspekt Press, 2005.

8. The World Bank. Available at: <http://www.worldbank.org>, accessed 12.04.2016.

9. Trade in services (% of GDP) in World. TRADING ECONOMICS. Available at: <http://www.tradingeconomics.com/world/trade-in-services-percent-of-gdp-wb-data.html>, accessed 12.04.2016.

10. The World Factbook. Central Intelligence Agency. Available at: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2012.html>, accessed 12.04.2016.

11. Protsent zanyatosti vzroslogo naseleniya stran mira // infotables.ru. Rezhim dostupa: <http://infotables.ru/strany-i-goroda/43-ekonomicheskaya-statistika-stran-mira/428-protsent-zanyatosti-vzroslogo-naseleniya-stran-mira-tablitsa>, accessed 12.04.2016.

<http://www.bulletennauki.com>

12. International Trade Statistics 2015. World Trade Organization. Available at: https://www.hse.ru/data/2015/11/02/1078233778/its2015_e.pdf, accessed 12.04.2016.

13. Modest trade recovery to continue in 2015 and 2016 following three years of weak expansion. World Trade Organization. Available at: https://www.wto.org/english/news_e/pres15_e/pr739_e.htm, accessed 12.04.2016.

14. Lavlok K. Marketing uslug: personal, tekhnologii, strategii. M., SPb, Kiev: Vil'yams, 2005. 997 p.

*Работа поступила в редакцию
12.03.2016 г.*

*Принята к публикации
16.03.2016 г.*